

Ecocardiográfica após infarto agudo do miocárdio

André Matheus Carvalho Silva Leite*
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
andre.mcarvalho@gmail.com

RESUMO: O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma preocupação significativa na saúde pública, com altas taxas de morbidade e mortalidade devido a complicações como insuficiência cardíaca. A ecocardiografia 2D-speckle-tracking (2DSTE) é eficaz para identificar disfunção miocárdica reversível, especialmente quando combinada com dobutamina em baixa dose, melhorando a precisão diagnóstica e a estratificação de risco a longo prazo. A ecocardiografia de contraste miocárdico (ECM) também é fundamental, associando-se a eventos adversos cardíacos significativos e fornecendo uma avaliação detalhada da viabilidade miocárdica e do infarto residual. O uso dessas técnicas avançadas de imagem ecocardiográfica permite uma melhor avaliação e manejo de pacientes com IAM, orientando intervenções terapêuticas e melhorando os desfechos clínicos. Apesar da dependência do operador e dos desafios na visualização endocárdica, a ECM é recomendada pela Associação Europeia de Imagem Cardiovascular como método classe IIA para avaliação da viabilidade miocárdica. Mais estudos são necessários para otimizar a aplicação dessas tecnologias.

Palavras-chave: Infarto Agudo do Miocárdio; Ecocardiografia; Viabilidade Miocárdica; Ataque Cardíaco.

Journal of Medical and Biosciences Research
vol. 1, núm. 2, 2024

André Matheus Carvalho Silva Leite

*Autor correspondente:

andre.mcarvalho@gmail.com

Recepção: 22/06/2024

Aprovação: 20/07/2024

Publicação: 21/07/2024

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12791201>

ABSTRACT: Acute myocardial infarction (AMI) is a significant public health concern, with high rates of morbidity and mortality due to complications such as heart failure. 2D-speckle-tracking echocardiography (2DSTE) is effective for identifying reversible myocardial dysfunction, especially when combined with low-dose dobutamine, improving diagnostic accuracy and long-term risk stratification. Myocardial contrast echocardiography (MCE) is also essential, being associated with significant cardiac adverse events and providing a detailed assessment of myocardial viability and residual infarction. The use of these advanced echocardiographic imaging techniques allows for better assessment and management of patients with AMI, guiding therapeutic interventions and improving clinical outcomes. Despite operator dependence and challenges in endocardial visualization, ECM is recommended by the European Association of Cardiovascular Imaging as a class IIA method for assessing myocardial viability. More studies are needed to optimize the application of these technologies.

Keywords: *Acute myocardial infarction; Echocardiography; Myocardial Viability; Heart attack.*

INTRODUÇÃO

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma grande preocupação para a saúde pública, sendo que no Brasil ocorrem aproximadamente de 300 a 400 mil casos de IAM por ano. Embora as taxas de mortalidade, com a evolução das técnicas de manejo, tenham diminuído, as complicações após o infarto, como a insuficiência cardíaca secundária ao IAM, permanece como uma das principais causas de morbidade e mortalidade (Ministério Da Saúde, 2024; Wong, *et al.* 2022).

O músculo cardíaco com perda da função, mas ainda viável, pode recuperar a função após medidas terapêuticas. O miocárdio disfuncional, após a revascularização, caso o miocárdio esteja viável, pode haver recuperação da função contrátil, sendo que a avaliação da viabilidade do músculo cardíaco em pacientes com disfunção ventricular esquerda (VE) tem implicação prognóstica e informa a seleção do método terapêutico (Ballo, *et al.*, 2023).

Análises bidimensionais (2D) da deformação e da taxa de deformação são abordagens para obter medidas de mobilidade e deformação miocárdica que são amplamente empregadas para avaliar as funções do VE. Além disso, a disfunção subclínica do ventrículo direito (VD) é um importante fator prognóstico no infarto de parede anterior (Radwan, *et al.*, 2023).

O tratamento, após IAM, objetiva desobstruir a artéria que se relaciona ao infarto, independente se for trombólise ou intervenção coronária percutânea de emergência, mas apesar do procedimento ser bem-sucedido, alguns pacientes ainda sofrem com recanalização miocárdica malsucedida. Assim, a ecocardiografia de contraste miocárdico pode refletir a condição da microcirculação miocárdica pela perfusão do músculo cardíaco, que pode ser usada de forma confiável para avaliar o tamanho do infarto e, portanto, a viabilidade miocárdica (Wang, *et al.*, 2022).

Dessa forma, fica evidente que a ecocardiografia é fundamental na avaliação do doente após um infarto agudo do miocárdio, com base nisto, no provável valor prognóstico deste exame de imagem e de nortear a medida terapêutica, esta revisão se propõe a estudar melhor a utilização da avaliação ecocardiográfica após um infarto do miocárdio.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho é uma revisão integrativa, que visa evidenciar e promover a discussão do uso da ecocardiografia na avaliação miocárdica após infarto agudo do miocárdio. O objetivo é apresentar produções científicas relevantes para ampliar o conhecimento sobre o tema, incentivando o surgimento de novas ideias e pensamentos.

Para a realização deste estudo, foi realizada uma busca na base de dados PubMed, utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): echocardiography; assessment after heart attack. Foram aplicados filtros para a data de publicação, selecionando-se apenas artigos publicados entre 2020 e 2024, além dos filtros: inglês, português, “free full text”, “review” e “systematic review”. Com base nesses critérios, foram encontrados 10 artigos, que foram analisados em sua totalidade com ênfase nos títulos, resumos e resultados. Excluíram-se os artigos que não abordavam o pós infarto do miocárdio correlacionado a utilização da ecocardiografia, resultando em 2 artigos que foram analisados e utilizados para a produção deste trabalho.

A seleção dos artigos foi realizada pelo autor principal, porém, em casos de discordância, outros dois autores foram selecionados para julgar as informações e definir a inclusão ou exclusão dos artigos. Ao final deste processo, todos os autores participaram da definição dos trabalhos incluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da deformação miocárdica pela ecocardiografia 2D-speckle-tracking (2DSTE) permite a medição objetiva da função sistólica em repouso e durante o estresse com dobutamina. Observou-se que nas condições de strain longitudinal (LS) e strain circunferencial (CS) durante o estresse com dobutamina em baixa dose (ED), ambas as condições foram capazes de possuir alta sensibilidade e alta especificidade para identificar disfunção miocárdica reversível, enquanto LS e CS em repouso mostraram menor precisão. No entanto, para avaliar a recuperação miocárdica após infarto, não houve diferença entre os métodos, exceto pela sensibilidade potencialmente melhorada do CS no IAM agudo (Ballo, *et al.*, 2023).

A avaliação da viabilidade miocárdica com ecocardiografia com ED é realizada principalmente por avaliação visual subjetiva das respostas de espessamento da parede, sendo a análise altamente operador dependente, sendo que tal exame requer experiência e visualização da borda endocárdica, o que pode ser desafiador. Parâmetros de deformação avaliados por imagem Doppler tecidual (IDT) têm se mostrado viáveis. No entanto, a avaliação utilizando IDT é limitada devido à sua suscetibilidade ao ruído do sinal, exigência de aquisição de imagens específicas e dependência do ângulo entre o feixe de ultrassom e a deformação. Já o 2DSTE, é independente do ângulo do ultrassom, pode medir a deformação miocárdica em muitas direções e pode ser avaliada a partir de imagens padrão em escala de cinza. Dessa forma, tem se mostrado potencialmente útil para a detecção de anormalidades isquêmicas do movimento da parede em repouso e durante estresse com dobutamina, possuindo baixa variabilidade inter e intraobservador, além disso, a SL está relacionada ao tamanho do infarto e pode servir como uma ferramenta útil para prever a recuperação da função do VE após infarto agudo. Outro fator é que os parâmetros 2DSTE foram superiores à fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e à análise de movimento de parede (WMA) na estratificação de risco para desfecho em longo prazo (Ballo, *et al.*, 2023).

Um achado importante é que o 2DSTE em combinação com o estresse com dobutamina em baixa dose tem precisão diagnóstica superior para reconhecer disfunção miocárdica reversível, quando comparado com o repouso. Isso pode acontecer devido à dobutamina ser agonista de receptor adrenérgico e uma dose baixa pode melhorar a função miocárdica sistólica ao melhorar o fluxo sanguíneo coronário (Ballo, *et al.*, 2023).

A viabilidade miocárdica residual (VM) detectada por ecocardiografia de contraste miocárdico (ECM) está significativamente associada a graves eventos adversos miocárdicos (MACE, do inglês) após IAM comprovando que a VM detectada após ECM pode ser um preditor independente de MACE em pacientes pós-IAM. A capacidade de avaliar com mais precisão os pacientes pós-IAM é extremamente importante, pois pode beneficiar estratégias terapêuticas, identificar pacientes com risco potencialmente alto de MACE e fornecer observação mais próxima, o que pode potencialmente melhorar os resultados clínicos em pacientes pós-IAM, mesmo que a

maioria deles já tenha sido submetida à angioplastia coronária transluminal percutânea (PTCA) com sucesso (Wang, *et al.*, 2022).

Para realizar a estratificação de risco do IAM, é importante que se avalie a função ventricular esquerda, o grau e a extensão da VM e a isquemia miocárdica. A ECM é uma técnica que atende a todos estes requisitos, sendo que a ecocardiografia de contraste miocárdico pode detectar microbolhas de contraste no nível capilar dentro do miocárdio, além de conseguir avaliar a integridade da vasculatura miocárdica ao nível capilar em tempo real. O índice de pontuação da ECM é calculado somando as pontuações de contraste em todos os segmentos e dividindo-as pelo número total de segmentos. Dessa forma o índice de pontuação ECM pode representar a extensão e o grau do infarto residual e, deste modo, reflete a VM residual. A Associação Europeia de Imagem Cardiovascular, em 2017, recomendou o ECM como método de imagem classe IIA para melhorar a avaliação de viabilidade miocárdica, mas ainda são necessários mais estudos para orientar a aplicação desta tecnologia (Wang, *et al.*, 2022).

CONCLUSÕES

Este trabalho destaca que a ecocardiografia 2D-speckle-tracking (2DSTE) e o uso de dobutamina em baixa dose são eficazes na identificação da disfunção miocárdica reversível e na estratificação de risco de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio (IAM). A 2DSTE fornece medições precisas e independentes do ângulo de deformação miocárdica, reduzindo a variabilidade inter e intraobservador, e supera a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e a análise de movimento de parede (WMA) na estratificação de risco a longo prazo.

A ecocardiografia de contraste miocárdico (ECM) está associada a eventos adversos cardíacos significativos (MACE) em pacientes pós-IAM. A ECM detecta microbolhas de contraste ao nível capilar, proporcionando uma avaliação precisa da integridade da vasculatura miocárdica e da extensão do infarto residual. O índice de pontuação da ECM reflete a extensão e o grau do infarto residual, sendo útil para prever a recuperação da função ventricular esquerda após IAM.

Essas técnicas avançadas de imagem ecocardiográfica podem melhorar a avaliação e o manejo de pacientes com doença arterial coronariana, permitindo uma estratificação de risco mais precisa e orientando intervenções terapêuticas que

melhoram os desfechos clínicos. A ECM, recomendada pela Associação Europeia de Imagem Cardiovascular como método classe IIA para avaliar viabilidade miocárdica, requer experiência e visualização adequada da borda endocárdica, sendo altamente dependente do operador.

Em resumo, 2DSTE com dobutamina em baixa dose e ECM oferecem avanços promissores na avaliação da função miocárdica e da viabilidade pós-IAM, fornecendo informações cruciais para a estratificação de risco e o manejo de pacientes, contribuindo para a melhoria dos resultados clínicos.

REFERÊNCIAS

RADWAN, H. I. et al. Early right ventricular dysfunction after primary percutaneous coronary intervention in anterior versus isolated inferior myocardial infarction assessed by tissue Doppler imaging and speckle tracking echocardiography. **Heart Failure Reviews**, 26 out. 2022.

WANG, J. et al. Long-Term Prognostic Value of Myocardial Viability by Myocardial Contrast Echocardiography in Patients after Acute Myocardial Infarction: **A Systematic Review and Meta-Analysis**. *Medicina*, v. 58, n. 10, p. 1429, 11 out. 2022.

BALLO, H. et al. Speckle-tracking echocardiography for predicting improvement of myocardial contractile function after revascularization: a meta-analysis of prospective trials. **The International Journal of Cardiovascular Imaging**, 11 nov. 2022.

Infarto. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/i/infarto#:~:text=O%20Infarto%20Agudo%20do%20Mioc%C3%A1rdio>>.